

DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN FUNDIBULO A ESCALA PARA LANZAMIENTOS DE PROYECTILES A DISTANCIA CONTROLADA

Andres Santiago Rodriguez Vidal, Juan David Duque Chaparro, Oscar Rodriguez Martínez, María Alejandra Cuellar

Facultad Ingeniería Mecánica, Escuela de Ingeniería, Universidad Pontificia Bolivariana

RESUMEN:

Este proyecto desarrolla un fundíbulo a escala diseñado para lanzar pelotas de tenis a una distancia controlada de 8 a 9 metros. Se analiza la física del movimiento de proyectiles considerando la resistencia del aire y se comparan distintos métodos de lanzamiento. Finalmente, se justifica la elección del fundíbulo por su eficacia para demostrar principios de palanca y energía potencial gravitatoria aplicados a la ingeniería mecánica.

Palabras Claves: Lanzamiento de proyectil, Fundíbulo, Trebuchet, desplazamiento

ABSTRACT:

This project develops a scale trebuchet designed to launch tennis balls to a controlled distance of 8 to 9 meters. The physics of projectile motion is analyzed, taking into account air resistance, and different launching methods are compared. Finally, the choice of the trebuchet is justified due to its effectiveness in demonstrating the principles of levers and gravitational potential energy applied to mechanical engineering.

Key Words: Projectile launch, Trebuchet, Displacement

1. Introducción

La presente propuesta describe el desarrollo integral de un fundíbulo a escala, diseñado para proyectar con precisión una pelota de tenis promedio considerando el diámetro de una pelota de tenis a una distancia controlada entre 8 y 9 metros.

1.1 Lanzamiento de un Proyectil

El lanzamiento de un proyectil o movimiento de un proyectil es el movimiento de un objeto lanzado o proyectado al aire, este siendo únicamente sujeto a la aceleración resultado de la gravedad a partir de una fuerza o velocidad iniciales (sin contar el rozamiento del aire), la línea que describe su desplazamiento se denomina trayectoria. Ejemplos de este fenómeno abundan tanto en la física como en la ingeniería: desde meteoritos que ingresan a la atmósfera, hasta fuegos artificiales o el movimiento de pelotas en diversos deportes.

Cuando el objeto se mueve únicamente en dirección vertical, se trata de un caso particular de movimiento de proyectil, considerado unidimensional, ya que no presenta desplazamiento horizontal. En cambio, el movimiento bidimensional de proyectil implica un desplazamiento simultáneo en dos direcciones.

Como podemos evidenciar en la Figura 1.11 si el desplazamiento total es “s” en un punto de su recorrido forma el vector \vec{s} , que cuenta con componentes \vec{x} \vec{y} , a

un Angulo Φ ; para encontrar sus componentes a través del eje x e y, no podemos considerar el aire como despreciable, sino que debemos usar la formula para Fuerza de resistencia del aire dada por:

$$F_{drag} = -\frac{1}{2} \rho C_d A v^2$$

Donde:

- ρ = densidad del aire ($\sim 1.2 \text{ kg/m}^3$)
- C_d = coeficiente de arrastre (~ 0.47 para una esfera lisa)
- A = área frontal del proyectil (πr^2)
- v = velocidad instantánea del proyectil

Figura 1.11 Lanzamiento de un proyectil

El efecto de la resistencia del aire se nota en los ejes, siendo:

- Eje horizontal:

$$a_x = -\frac{F_{drag,x}}{m}$$

- Eje vertical:

$$a_y = -g - \frac{F_{drag,y}}{m}$$

O las siguientes:

$$m \frac{dv_x}{dt} = -mbv_x$$

$$m \frac{dv_y}{dt} = -mg - mbv_y$$

Figura 1.12 Fuerzas que actúan sobre una masa m

La solución de estas ecuaciones con las condiciones iniciales $t=0$, $V_x=V_{0x}$, $V_y=V_{0y}$, son:

$$\frac{dx}{dt} = v_{0x} \exp(-bt)$$

$$\frac{dy}{dt} = \left(\frac{g}{b} + v_{0y}\right) \exp(-bt) - \frac{g}{b}$$

Integrando encontramos:

$$x = \frac{v_{0x}}{b} (1 - \exp(-bt))$$

$$y = \frac{1}{b} \left(\frac{g}{b} + v_{0y}\right) (1 - \exp(-bt)) - \frac{g}{b} t$$

Para un proyectil disparado con velocidad V_0 y ángulo de tiro θ . Las velocidades iniciales son:

$$v_{0x} = v_0 \cdot \cos \theta$$

$$v_{0y} = v_0 \cdot \sin \theta$$

- Alcance del proyectil, altura máxima y tiempo de vuelo

El proyectil llega al suelo $y=0$, a una distancia $x=R$ del origen. R se denomina alcance del proyectil.

En la primera ecuación ponemos $x=R$ y despejamos el tiempo de vuelo t,

$$t = -\frac{1}{b} \ln \left(1 - \frac{Rb}{v_{0x}}\right)$$

sustituyéndola en la segunda ecuación con $y=0$.

$$\left(\frac{g}{b} + v_{0y}\right) \frac{R}{v_{0x}} + \frac{g}{b^2} \ln \left(1 - \frac{Rb}{v_{0x}}\right) = 0$$

Una ecuación trascendente en R, que se resolverá por procedimientos numéricos.

La altura máxima, como $V_y=dy/dt=0$, despejamos el tiempo t y se introduce en la expresión de y.

$$t = \frac{1}{b} \ln \left(1 + \frac{bv_{0y}}{g}\right)$$

$$y = \frac{v_{0y}}{b} - \frac{g}{b^2} \ln \left(1 + \frac{bv_{0y}}{g}\right)$$

1.2 Métodos para lanzar un proyectil

A lo largo de la historia y la ingeniería moderna, se han desarrollado diversos mecanismos para lanzar proyectiles de forma controlada, aprovechando principios físicos como la transferencia de energía potencial a cinética, la palanca, la tracción elástica y la presión de fluidos. Cada método presenta características particulares en cuanto a construcción, eficiencia, alcance y precisión.

Entre los principales métodos mecánicos destacan:

1.21 Catapultas de tensión

Funcionan almacenando energía elástica en materiales flexibles (como cuerdas retorcidas o resortes) que, al liberarse, impulsan el brazo lanzador. Ejemplo clásico: mangual o mangón (onager).

Figura 1.211 Catapulta de tensión medieval

Las ventajas de una catapultas de tensión son que son fáciles de construir, y la potencia es ajustable mediante la torsión.

Por otra parte, las desventajas del desgaste del material elástico, además del alcance limitado y menor precisión que otros sistemas.

1.22 Ballestas

Combinan principios de palanca y arco: una cuerda tensa se libera mediante un gatillo, impulsando el proyectil. Es un método de lanzamiento elástico-controlado.

Figura 1.221 Diseño de ballesta

Entre sus principales ventajas destacan su diseño compacto y su alta precisión, así como la posibilidad de regular la fuerza de tiro según las necesidades del disparo. Sin embargo, presentan ciertas limitaciones, como la restricción en el tamaño del proyectil que

pueden lanzar y la tensión máxima limitada por la resistencia de los materiales empleados en su construcción.

1.23 Propulsión neumática o hidráulica

Finalmente, la propulsión neumática o hidráulica aprovecha la acumulación de presión en gases o líquidos para impulsar el proyectil. Este principio, cada vez más explorado en ensayos experimentales y prototipos educativos, ofrece un control preciso de la velocidad y el ángulo de disparo, aunque requiere sistemas complementarios como compresores, depósitos presurizados y válvulas de seguridad.

Figura 1.231 Neumática Wikipedia

1.3 Fundíbulo

Según Wikipedia un fundíbulo “fue un arma de asedio medieval, empleada para destruir murallas o lanzar proyectiles de piedra sobre los muros.” (Wikipedia,2025)

Ilustración de los componentes de un fundíbulo, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVe siècle (1854–1868).

En el marco de este proyecto se ha optado por la construcción de un fundíbulo a escala, dado que permite aplicar de forma clara los principios de palanca, energía potencial gravitatoria y dinámica de proyectiles. Además, este método facilita el análisis de variables reales, como la resistencia del aire, lo que otorga mayor rigor físico y didáctico al estudio del comportamiento de un proyectil en condiciones prácticas.

2. Metodología

Para el lanzamiento de un proyectil usando un fundíbulo hay que tomar en cuenta distintas dimensiones y medidas.

2.1 Dimensiones del fundíbulo

Figura 2.11 Dimensiones del fundíbulo

2.11 Brazo del fundíbulo

El *brazo del fundíbulo* se compone de dos secciones diferenciadas: una sección larga, que se extiende desde el punto de pivote hasta el extremo donde se acopla la eslinga que sujeta el proyectil, y una sección corta, que va desde el pivote hasta el extremo donde *se fija el contrapeso o peso*.

La longitud de la sección larga se denomina longitud del brazo largo, mientras que la de la sección corta se conoce como longitud del brazo corto.

La **proporción óptima** entre la longitud del brazo largo y la del brazo corto depende principalmente de la masa del contrapeso. Cuando este es especialmente pesado, la longitud del brazo largo puede exceder múltiples veces la del brazo corto, *lo que permite que el proyectil alcance velocidades significativamente mayores*.

2.12 Altura al Pivote

La *altura del pivote* se refiere a la distancia que existe entre el suelo y el punto de pivote.

El pivote es el lugar donde el brazo se conecta con la estructura principal del fundíbulo, y constituye el eje alrededor del cual el brazo gira para impulsar el proyectil.

Figura 2.111 Altura al pivote

Cabe tomar en cuenta que *para evitar* que el contrapeso *golpee el suelo* durante el giro, la altura del pivote debe ser mayor que la suma de la **longitud del brazo corto** y la **longitud total del contrapeso**.

2.13 Longitud al Contrapeso

La *longitud al peso* es la distancia desde el final del brazo hasta el *centro de gravedad del contrapeso*.

Figura 2.131 Longitud al CM contrapeso

2.2 Características del brazo

2.21 Masa del brazo

La *masa del brazo* corresponde al peso total del brazo del fundíbulo, lo que abarca tanto la sección definida como brazo corto como la parte identificada como brazo largo. *Para optimizar el rendimiento del mecanismo, se recomienda que el brazo sea lo más ligero posible*.

Figura 2.211 Masa del brazo

2.22 Inercia del brazo

La *inercia del brazo* es el momento de inercia del brazo cerca de su centro de gravedad

Figura 2.221 Inercia del brazo

Para un brazo que tenga una sección transversal uniforme a lo largo de toda su longitud, el momento de inercia se puede *aproximar* utilizando la siguiente fórmula:

$$I = \frac{m L^2}{12}$$

Donde m es la masa del brazo y L la longitud del brazo.

2.23 Pivote al centro de gravedad del brazo

La *distancia del pivote al centro de gravedad del brazo* es la medida entre el punto de pivote y el centro de gravedad del brazo. Este centro de gravedad representa la posición media donde se concentra la fuerza gravitatoria que actúa sobre todo el brazo.

Figura 2.231 Pivote a CM

Si el brazo tiene una sección transversal uniforme en toda su longitud, su centro de gravedad se ubicará exactamente en el punto medio del brazo. Alternativamente, este centro de gravedad se puede determinar de forma práctica: se suspende el brazo de forma horizontal con una cuerda y se desliza la cuerda a lo largo del brazo hasta encontrar el punto de equilibrio. El brazo quedará balanceado cuando la cuerda esté justo en el centro de gravedad.

Para lograr un *rendimiento óptimo* del fundibulo, es recomendable que el centro de gravedad del brazo esté

lo *más cercano* posible al extremo donde se fija el contrapeso.

2.3 Características del Contrapeso

2.31 Inercia del Contrapeso

La *inercia del contrapeso* es el momento de inercia del peso alrededor de su propio centro de gravedad. Este momento de inercia se puede calcular dividiendo el contrapeso en formas geométricas simples, determinando el momento de inercia de cada una y combinándolos posteriormente mediante el teorema de ejes paralelos. Para consultar las fórmulas de momento de inercia de distintas figuras, se puede recurrir a tablas específicas.

Figura 2.311 Inercia del Contrapeso

Como alternativa, la forma más práctica de obtener la inercia del contrapeso es utilizar un software de diseño CAD en 3D, ya que permite calcular este valor de forma precisa y rápida.

En términos generales, conviene que el contrapeso tenga un momento de inercia bajo, aunque un peso con mayor momento de inercia suele implicar mayor masa. Una forma de resolver esto es diseñar el contrapeso para que pueda pivotar libremente; de este modo, *se consigue reducir su momento de inercia sin comprometer su masa*.

2.32 Masa del contrapeso

Figura 2.321 Masa del brazo

La masa del contrapeso es simplemente la cantidad de masa que tiene el peso principal del mecanismo. En términos generales, cuanto más pesado sea el contrapeso, mayor será la distancia que puede alcanzar el proyectil.

2.4 Proyectil

Según las características del proyecto el proyectil a lanzar es una pelota de tenis común, tomando en cuenta que según la federación internacional del tenis (ITF) encargada de imponer el reglamento en los instrumentos del deporte, el peso de una pelota de tenis no puede ser menor que 56 gr ni superior a 59,4 gramos (57,7 gr promedio); el diámetro de una pelota de tenis debe oscilar entre 65.41-68.58 mm (66,995 mm promedio).

2.41 Masa del proyectil

Se refiere al peso del proyectil, en este caso 57,7 gr promedio.

2.42 Diámetro del proyectil

Se refiere al diámetro del proyectil, en este caso, 66,995 mm promedio.

Figura 2.411 Diámetro del proyectil

El diámetro del proyectil es usado para calcular la resistencia al aire del proyectil.

2.43 Velocidad del viento

La velocidad del viento se refiere a la rapidez del viento en la misma dirección en la que dispara el trebuchet. Si el fundíbulo lanza a favor del viento, la velocidad del viento se considera un valor positivo. Por el contrario, si dispara contra el viento, la velocidad del viento se toma como un valor negativo.

2.5 Angulo de Liberación

El ángulo de liberación es el ángulo que forma el vector de velocidad del proyectil justo antes de ser soltado. Es importante notar que este ángulo no es exactamente igual al ángulo de un vector perpendicular a la eslinga.

Figura 2.51 Angulo de liberación

La dirección perpendicular a la eslinga representa la velocidad del proyectil relativa al extremo del brazo, pero como el extremo del brazo también se encuentra en movimiento, la velocidad real del proyectil es la suma vectorial de la velocidad del extremo del brazo y la velocidad relativa generada por la eslinga.

Figura 2.311 Velocidades

El proyectil normalmente llega mas lejos si el Angulo de lanzamiento esta entre 35 y 40 grados.

3. Resultados y Análisis

3.11 Boceto Fundíbulo

A partir de un análisis previo de los modelos de fundíbulo medievales encontrados en internet, como el encontrado en el castillo de Baux situado en Francia.

Figura 3.111 Fundíbulo castillo Baux

Consiguiente según la Actividad 2.4-Practica de búsqueda y exploración de información científica de la universidad autónoma de Tlaxcala, se pudieron evidenciar las siguientes formas de fundíbulo.

Figura 3.112 Fundíbulo a escala hecho a impresión laser

A partir de estos diseños se realizaron el siguiente boceto:

Siendo la parte de color negro la estructura del mismo, la cual sostiene el mecanismo en si de la catapulta (trebuchet), por otra parte, las partes de color son las partes de la catapulta en sí, con un mecanismo de cuerda, contrapeso, etc. **Cabe aclarar que este es solo un boceto conceptual, sin dimensiones determinadas.**

3.12 Software para simulación del movimiento y determinación de dimensiones

Realizando una búsqueda en motivo de crear un software que modelo el lanzamiento realizado por un fundíbulo (Trebuchet), se encontró con la pagina VirtualTrebuchet2.0. Con el uso de esta página se puede calcular la eficiencia energética y de distancia del fundíbulo a demás de distintas variables importantes para un análisis del lanzamiento.

Figura 3.121

3.13 Materiales y dimensiones comúnmente usados para hacer un trebuchet a escala

Comúnmente para construir un trebuchet a escala se usan materiales de poca densidad en la parte del brazo, ya que a menor peso del brazo mayor distancia, claro en nuestro caso es contraproducente, si se tiene un peso muy bajo en el brazo, la distancia se pasa de los 8-9 metros que se tienen en cuenta para el análisis del lanzamiento, y si el peso es muy grande en comparación con el contrapeso, el trebuchet no funcionara correctamente.

Después de tomar en cuenta diferentes modelo de catapultas subidos a la página, y análisis de mas de 100 modelos de dimensiones, llegamos a las siguientes dimensiones para el mecanismo:

Estas dimensiones de trebuchet garantizan que, de 100 tiros, la distancia promedio sea de 8.6366121 ± 0.2342 [m], según la simulación (de 100 simulaciones realizadas la mayor distancia fue de 8.8706m y la menor de 8.40246m)

Cabe recalcar que el Angulo de salida en el fundíbulo es de 35-45 grados, pero después de análisis usando diferentes ángulos se determino que la diferencia es despreciable, debido a que la diferencia entre la distancia al cambiar ángulos fue de ± 0.05526 m promedio.

3.14 Justificación

El uso de un fundíbulo para un proyecto de lanzamiento de proyectiles se justifica por su eficiencia para transformar energía potencial

gravitatoria en energía cinética, alcanzando distancias considerables con un diseño mecánico seguro y fácil de construir. Al basarse en un sistema de palanca y contrapeso, permite controlar de forma precisa variables clave como el ángulo de disparo y la trayectoria, lo que facilita analizar fenómenos físicos relacionados con la dinámica y la conservación de la energía.

Según los resultados de las pruebas, es posible realizar ajustes para optimizar el rendimiento, como variar la masa del contrapeso, modificar la longitud del brazo lanzador, ajustar la posición del pivote o calibrar la longitud de la honda para maximizar el ángulo de liberación. Estos ajustes permiten adaptar el fundíbulo a distintos objetivos experimentales y mejorar su alcance y precisión de forma segura y didáctica. **3.14 Eficiencia Energética y de Distancia**

La eficiencia de un fundíbulo es una medida que indica qué tan bien se desempeña el dispositivo en comparación con un fundíbulo ideal. El simulador usado (VirtualTrebuchet) contempla dos tipos de eficiencia: la eficiencia energética y la eficiencia de alcance.

En el caso de la eficiencia energética, se parte de la idea de un fundíbulo ideal que transforma toda su energía potencial inicial en energía cinética y potencial del proyectil en el momento del lanzamiento, sin pérdidas mecánicas ni disipación. La expresión que define la eficiencia energética (η_{energy}) es:

$$\eta_{energy} = \frac{\text{actual energy in projectile at release}}{\text{ideal energy in projectile at release}}$$

Un fundíbulo con una buena eficiencia energética no necesariamente logra un gran alcance, ya que esta medida no considera la dirección del lanzamiento: por ejemplo, podría lanzar el proyectil verticalmente y aun así mantener una eficiencia alta, aunque el proyectil caiga de nuevo sobre la máquina. Por esta razón existe también la eficiencia de alcance, que compara el desempeño real con el de un fundíbulo ideal que transfiere toda su energía potencial al proyectil y lo lanza a 45° respecto a la horizontal, ángulo que teóricamente maximiza la distancia para una velocidad de salida dada y sin resistencia del aire. En la práctica, el ángulo real suele ser menor de 45° porque el proyectil gana velocidad adicional mientras permanece en la eslinga. La expresión para la

eficiencia de alcance (η_{range}) parte de este escenario ideal sin considerar la resistencia aerodinámica.

$$\eta_{range} = \frac{\text{actual range}}{\text{ideal range}}$$

En el caso del trebuchet usando las dimensiones designadas se obtuvo:

Energy efficiency	84.420%
Range efficiency	71.024%
Release velocity	9.637 m/s

Una Eficacia Energética de 84.420%, Eficacia de distancia de 71.024% y una velocidad de salida de 9.637m/s

Tener una eficacia mayor al 70% en los dos tipos, nos indica que las dimensiones planteadas después del análisis son correctas, ya que un fundíbulo 100% eficaz no existe en la vida real, el fundíbulo de medidas “ideales” cuenta con una eficacia de 92.03% en sus dos características.

3.15 Configuración de emergencia

Debido a los posibles errores humanos y del software (virtual trebuchet), se crea una configuración de trebuchet secundaria, que podrá ser usada si la configuración principal es errónea o mal calculada.

Se propone aumentar las dimensiones del trebuchet, a las de la siguiente imagen:

Simulator

Units Metric

Length of Short Arm m

Length of Long Arm m

Length of Sling m

Length of Weight m

Height of Pivot m

Uniform arm

Mass of Arm kg

Inertia of Arm kg·m²

Pivot to Arm CG m

Mass of Weight kg

Inertia of Weight kg·m²

Projectile Custom

Mass of Projectile kg

Projectile Diameter m

Wind Speed m/s

Release Angle °

Play speed: 1x

Link to save this trebuchet

<https://virtualtrebuchet.com/?lengthArmShoi>

Debido al aumento de las dimensiones del brazo el peso de este aumenta en la misma proporción, Estas dimensiones de trebuchet garantizan que, de 100 tiros, la distancia promedio sea de 8.28731 ± 0.1874 [m], según la simulación (de 100 simulaciones realizadas la mayor distancia fue de 8.39475m y la menor de 8.09991m)

Cabe recalcar que el Angulo de salida en el fundíbulo es de 35-45 grados, pero después de análisis usando diferentes ángulos se determinó que la diferencia es despreciable, debido a que la diferencia entre la distancia al cambiar ángulos fue de ± 0.04882 m promedio.

Esta configuración de emergencia tiene menos eficiencia energética y de distancia, en comparación con la anterior esta diferencia es de -24.092% y -21.043%

3.16 Calculo del momento de Inercia usando software 3D

Debido a que se va a usar arena en el contrapeso, se determina el momento de inercia como 1.

Cabe recalcar que no es exactamente 1, sino similar a 1 por el comportamiento del contrapeso

4. Conclusiones

5. Referencias Bibliográficas

1. Dan Becker's Trebuchet Page. (n.d.).
<https://www.danbecker.info/other/trebuchet.htm>
2. Virtual Trebuchet: a web-based Trebuchet simulator. (n.d.).
<https://virtualtrebuchet.com/documentation/inputs/trebuchet-dimensions/ArmLengths>
3. Moebs, W., Ling, S. J., & Sanny, J. (2021, September 28). 4.3 Movimiento de proyectil - Física universitaria volumen 1 | OpenStax.
<https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-1/pages/4-3-movimiento-de-proyectil>
4. Tiro parabólico con rozamiento. (n.d.).
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/dinamica/stokes2/stokes2.htm>
5. colaboradores de Wikipedia. (2024, May 16). Onagro (arma de asedio). Wikipedia, La Enciclopedia Libre.
[https://es.wikipedia.org/wiki/Onagro_\(arma_de_asedio\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Onagro_(arma_de_asedio))
6. colaboradores de Wikipedia. (2025, June 7). Ballesta. Wikipedia, La Enciclopedia Libre.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Ballesta>
7. colaboradores de Wikipedia. (2025, February 19). Neumática. Wikipedia, La Enciclopedia Libre.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Neum%C3%A1tica>
8. Actividad 2.4-Practica de búsqueda y exploración de información científica de la universidad autónoma de Tlaxcala
9. Rae, & Rae. (n.d.). fundíbulo | Diccionario histórico de la lengua española. «Diccionario Histórico De La Lengua Española».
<https://www.rae.es/dhle/fund%C3%ADbulo>
10. <https://virtualtrebuchet.com/?lengthArmShort=0.12&lengthArmLong=0.38&lengthSling=0.32&lengthWeight=0.12&heightOfPivot=0.32&massArm=0.05&inertiaArm=0&pivotToArmCG=0.13&massWeight=1.8&inertiaWeight=1&massProjectile=0.0577&projectileDiameter=0.066995&windSpeed=0&releaseAngle=35&units=metric&projectile=custom&uniformArm=true&distance=8.636421762415454>
11. Sebastian Delg. (2009, October 16). Trebuchet [Video]. YouTube.
<https://www.youtube.com/watch?v=mNurCwAWXEM>